

YOSHLAR O‘RTASIDA HUQUQIY ONG VA HUQUQIY MADANIYATNI SHAKLLANTISHISH BO‘YICHA TARG‘IBOT ISHLARINING SAMARALI TA‘SIRI

Jabborova Sayyora

Andijon davlat pedagogika instituti Ijtimoiy fanlar kafedrasida o‘qituvchisi

Alchinov Sherbek

Andijon davlat pedagogika instituti “Ijtimoiy-gumanitar fanlar va san’at” fakulteti
“Milliy g‘oya, ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi” yo‘nalishi 4-bosqich talabasi

To‘raqulov Shoyusuf

Andijon davlat pedagogika instituti “Ijtimoiy-gumanitar fanlar va san’at” fakulteti
“Milliy g‘oya, ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi” yo‘nalishi 4-bosqich talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada yoshlarimiz o‘rtasida huquqiy ong va huquqiy madaniyat tushunchalari shakllantirish hamda ularning jamiyatimizdagi o‘rni va ahamiyati haqida tushunchalar keltirib o‘tilgan. Shuningdek o‘z kelayotgan avlodni Yangi O‘zbekistonga mos va xos tarzda ulg‘ayib kamol topishida, jamiyat hayotidagi o‘zgarishlarga mustaqil tarzda o‘z fikrini bildiradigan yosh avlodni tarbiyalashdan iboratligi va yurtimiz fuqarolarining erkinligi, birodarligi, xalqlar va millarlararo do‘stligi, insonning o‘z xohish-irodasini erkin bildirishi hamda uni amalga oshirishda yaqqol ifodasini topayotgani chuqur yoritilgan.

Kalit so‘zlar: huquqiy ong, huquqiy madaniyat, Yangi O‘zbekiston, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 9-yanvardagi PF-5618- sonli farmoni, demokratik jamiyat, huquqiy tarbiya.

Annotation: this article presents concepts about the formation of concepts of legal consciousness and legal culture among our youth and their place and importance in our society. It is also deeply covered in the fact that the growing generation grows up and matures in a suitable and special way for New Uzbekistan, consists in raising a younger generation who can independently express their opinion on changes in the life of society, and finds a clear expression in the freedom, brotherhood, friendship between peoples and nations, free expression of human will and its implementation.

Keywords: legal consciousness, legal culture, new Uzbekistan, decree of the president of the Republic of Uzbekistan No. PF-5618 of January 9, 2019, democratic society, Legal Education.

Аннотация: В данной статье представлено понимание формирования правосознания и правовой культуры среди молодежи, их места и значения в нашем обществе. Также глубоко освещены вопросы воспитания подрастающего поколения в соответствии с новым Узбекистаном, воспитания молодого поколения, способного самостоятельно высказывать свое мнение об изменениях в жизни общества, свободы, братства, дружбы между народами и народами, свободного волеизъявления человека и его реализации.

Ключевые слова: правосознание, правовая культура, новый Узбекистан, Указ Президента Республики Узбекистан от 9 января 2019 года № ПФ-5618, демократическое общество, правовое воспитание.

Mamlakatimiz mustaqillikning dastlabki yillaridan boshlab huquqiy davlat va fuqarolik jamiyatini tuzish xalqimizning uzoq yillardan beri kutib kelayotgan orzu-umidlarini amalga oshirishga harakat qilib kelgan. Yoshlarimiz oʻrtasida huquqiy bilim va madaniyatini yuksaltirish boʻyicha bir nechta islohotlarni amalga oshirgan. Xususan, davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyevning “Biz oʻz faoliyatimizda qonun ustuvorligi, tartib-intizom, inson huquq va erkinliklarini taʼminlashga alohida eʼtibor beramiz. Yurtimizda barpo etilayotgan huquqiy-demokratik davlatda adolatsizlik boʻlishiga hech qachon yoʻl qoʻymaymiz.”³⁵deya taʼkidlaganlar. Yurtimizda huquqiy demokratik davlat barpo etish va fuqarolik jamiyatini shakllantirish borasida keng koʻlamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Jumladan Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 9-yanvardagi PF-5618- sonli “Jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish tizimini tubdan takomillashtirish toʻgʻrisida»gi farmoni qabul qilindi.³⁶ Ushbu farmonning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat: aholiga mamlakatimizda amalga oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar, qabul qilinayotgan qonun hujjatlari va davlat dasturlarining mazmun va mohiyatini izchil yetkazish tizimini shakllantirish, fuqarolar ongida “Jamiyatda qonunga hurmat ruhini qaror toptirish -demokratik huquqiy davlat qurishning garovidir!” degan hayotiy gʻoyani mustahkamlash; jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirishda, eng avvalo, taʼlim-tarbiyaning tizimli va uzviy ravishda olib borilishiga alohida eʼtibor qaratish, maktabgacha taʼlim tizimidan boshlab, aholining barcha qatlamlariga huquqiy ong va huquqiy madaniyatni singdirish, shaxsiy manfaatlar hamda jamiyat manfaatlari oʻrtasidagi muvozanatni saqlash gʻoyalarini

³⁵ Mirziyoev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. –Toshkent: Oʻzbekiston, 2017.– 488 b.

³⁶ <https://lex.uz/ru/docs/-4149765?ONDATE=30.11.2021>

targ'ib qilish kabi bir nechta vazifalar maqsad qilib olingan. Huquqiy ong - bu qonunga, davlat organlari faoliyatiga, shuningdek, shaxslarning huquqiy tartibga solish sohasida sodir etilgan harakatlariga munosabatni ifodalovchi g'oyalar, g'oyalar, his-tuyg'ular, his-tuyg'ular yig'indisidir. Huquqiy madaniyat - huquqiy ongning amalga oshirish. Boshqacha qilib aytganda, huquqiy madaniyat - bu huquq ijodkorligi faoliyati natijalarida (qonunlarning sifati va asosliligi), huquqni qo'llash jarayonida (huquqni muhofaza qilish va huquqni muhofaza qilish organlari xodimlarining xulq-atvor madaniyati) ifodalangan ob'ektivlashtirilgan huquqiy ongdir. Vatanimizning rivojlanishi va islohotlarning muvaffaqiyati ko'p jihatdan xalqning huquqiy ongi hamda madaniyati darajasiga bog'liq. Yuksak huquqiy madaniyat demokratik jamiyat poydevori hamda huquqiy tizim yetukligining ifodasidir. U jamiyatdagi hayotiy jarayonlarga faol ta'sir ko'rsatuvchi, fuqarolarning barcha ijtimoiy guruhlarning jipslashuviga ko'maklashuvchi, jamiyatning yaxlitligi hamda batartibligini ta'minlovchi omildir. Mamlakatimizda yosh avod tarbiyasi davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan. Shuningdek, ularni qonunlarga hurmat ruhida tarbiyalash ham muhim vazifalar sirasiga kiradi. Huquqiy demokratik davlat qurishda o'sib kelayotgan yosh avlodning huquqiy bilimlarni mukammal egallaganligi ham muhim ahamiyat kasb etadi. Mukammal ta'lim-tarbiya olgan avlod hech qanday huquqbuzarlik yoki jinoyatlar ko'chasiga kirmaydi. Shuningdek, turli yot g'oyalar ta'siriga tushmaydi. Huquqiy ongning huquqiy tartibga solish mexanizmdagi maqsadlariga ko'ra uning funksiyalarini quyidagicha tasniflash mumkin: rag'batlantiruvchi funksiyasi, ijtimoiy nazorat funksiyasi, tarbiyaviy funksiyasi, bashorat qilish funksiyasi va boshqalar. Muallif qo'shimcha tarzda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirishning zarur sharti ekanligini ta'kidlab o'tmoqchi. Misol uchun: huquqiy tarbiya - bu jamiyat a'zolarining yurish-turish madaniyatiga va ongiga huquq haqidagi bilimlarni doimiy ravishda maqsadga muvofiq ta'sir etish orqali singdirib berish jarayonidir. Huquqiy tarbiya - bu huquqiy tajriba almashish bo'yicha davlat, jamoat tashkilotlari, alohida fuqarolarning bir maqsadga yo'naltirilgan faoliyati huquqiy normalariga rioya qilish, ularni bajarish va bu normalardan foydalanishni ta'minlovchi muayyan ijobiy tasavvurlar, qarashlar, qadriyatlarni tushunish yo'l-yo'riqlarni shakllantirish maqsadida shaxs ongi va xulq-atvoriga doimiy ta'sir o'tkazib borishdir. Huquqiy targ'ibot, huquqiy ta'lim, yuridik amaliyot va o'zini o'zi tarbiyalash huquqiy tarbiya vositalariga kiradi. Huquqiy ta'sir mexanizmining tarkibiy elementi bo'lgan huquqiy tarbiyaga, shuningdek, huquqiy munosabatlarda subyektlarning axloqi va huquqiy ongiga ta'sir qiluvchi vosita sifatida ham qarash mumkin. Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, "Jamiyatda

qonunlarga hurmat ruhini qaror toptirish - demokratik huquqiy davlat qurishning garovidir!". Shunday ekan, qonunlarning samarali ishlashi uchun fuqarolarning huquqiy ongini, huquqiy madaniyatini, huquqiy mafkurasini yuksaltirish juda muhim. Aholining barcha tabaqalari, ayniqsa yosh avlodning huquqiy bilim saviyasini yuqori darajaga ko'tarish bilan biz qonun buzilishlari, adolatsizliklar, jinoyatlarning oldini olgan bo'lamiz. Zero, har bir fuqaro iqtisodiy va siyosiy islohotlar jadal o'tkazilayotgan hozirgi davrda qayerda ishlamasin, xizmat qilmasin, o'qimasin, har qadamda huquqiy bilimga ehtiyoj sezishi tayin. Huquqiy jamiyatda bosqichma-bosqich shakllanib boradigan shaxsning ehtiyojlari va manfaatlarini maqsadga muvofiq ravishda shakllantirish, qonun ustuvorligini va qonuniylikni mustahkamlashning samarali vositalaridan biri sifatida ushbu tadbirlar orasida huquqiy madaniyat va huquqiy ong, huquqiy ta'lim alohida o'rin tutishi kerak. Huquqiy tarbiyaning maqsadi qonunlarga hurmatni shakllantirish bo'lishi kerak.

Yoshlar orasida huquqiy ong va huquqiy madaniyatni shakllantirish, jamiyatning kelajagi uchun muhim ahamiyatga ega. Ushbu targ'ibot ishlari orqali yoshlarni huquqlarini bilishga, ularni himoya qilishga, va jamiyatdagi adolat tamoyillarini hurmat qilishga o'rgatish mumkin. Bu jarayon, faqat huquqiy bilimlarni oshirish bilan cheklanmay, balki yoshlarni o'z huquqlarini va burchlarini anglashga undashni, jamiyatdagi mehnat, ekologiya, tenglik kabi masalalarga nisbatan mas'uliyatni his qilishni ham o'z ichiga oladi. Huquqiy ongni rivojlantirish orqali yoshlar jamiyatdagi qonunlarga nisbatan hurmat, o'zaro adolatli munosabatlar va teng huquqlilikni qadrlashni o'rganadilar. Huquqiy madaniyatni shakllantirish, ayniqsa, yoshlarning huquqiy tushunchalarni amaliyotga tadbiiq etishda va ular orasida ijtimoiy jihatdan faol fuqarolik pozitsiyasini yaratishda juda muhimdir. Shu bilan birga, targ'ibot ishlarining samarali bo'lishi uchun ular faqat o'quv dasturlari, treninglar yoki seminarlar bilan cheklanmasligi kerak. Yoshlar uchun huquqiy madaniyatni yaratishning samarali usullari — huquqiy axborot, ochiq muloqot, hamda real hayotda huquqiy yordamga murojaat qilish imkoniyatlarini taqdim etishdir. Xulosa qilib aytganda, huquqiy ong va madaniyatni shakllantirish yoshlarning jamiyatdagi roli va mas'uliyatini anglashini, shuningdek, yurtimizda huquqiy tartibni mustahkamlashga yordam beradi. Bu esa, o'z navbatida, yurtimizda adolat, barqarorlik va taraqqiyotning ta'minlanishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Mirziyoev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. – Toshkent: O'zbekiston, 2017. – 488 b.

2.2009-yil X.T.Odilqoriyev. "Davlat va huquq nazaryasi". Darslik. "Sharq" nashriyoti.

3.2011-yil N.Saburov. Sh.Saydullayev. "Davlat va huquq nazariyasi" darslik TDYI nashriyoti.

4.Mamuriy huquq: B.Musayev, D.Artikov, B.Qosimov 2020-yil

5.<https://lex.uz/ru/docs/-4149765?ONDATE=30.11.2021>